

TILSHUNOSLIKDA YANGI TAHLIL USULLARINING MAYDONGA KELISHI

Sh.Iskandarova, FarDU professori

Annotatsiya. *Maqolada yuqori sath birliklarini mazmuniy maydonlarga bo'lib o'rganish, belgi bilan so'zlovchi shaxs o'rtasidagi munosabat va uning tadqiqi haqida so'z yuritiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *sistemaviylik tamoyillari, leksik-semantik variant, mazmuniy maydon, obyektiv borliq, pragmalolingvistika, antropolingvistika, til kodlari, olamning lingvistik manzarasi, antropotsentrik paradigma.*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы изучения единиц высшего уровня путем деления их в семантические поля, отношения знака и говорящего лица и его исследования.*

Ключевые слова: *принципы системности, лексико-семантический вариант, объективная сущность, прагмалингвистика, неолингвистика, антропололингвистика, языковые коды, лингвистическая картина мира, антропоцентрическая парадигма.*

Abstract. *The article presents the issues of studying units of high layers dividing them into semantic fields, the relationship between a sign and a speaker, and its investigation.*

Key words: *principles of systematicity, lexical-semantic variant, semantic field, objective world, pragmalinguistics, neolinguistics, anthropolinguistics, language codes, linguistic picture of the world, anthropocentric paradigm.*

Ma'lumki, nutqiy jarayonda so'zlovchi shaxsga e'tiborning tortilishi tilshunoslik tarixida katta voqea bo'ldi. Chunki struktur tilshunoslikning belgining belgi bilan munosabatini o'rganishga asosiy e'tiborni qaratganligi natijasida belgining obyekt bilan, belgining subyekt bilan munosabati masalasi tilni sof shakl sifatida talqin qiluvchi strukturalistlar nazaridan ancha chetda qolgan edi. Tilshunoslikdagi xuddi shu cheklangan tomonni to'ldirish harakati tufayli pragmalolingvistika, neolingvistika, antropolingvistika nomi bilan yuritilayotgan tilshunoslikning yangi yo'nalishlari paydo bo'ldi.

Tilshunoslikda tilga belgilar sistemasini sifatida qarash g'oyasining kuchayishi bilan bog'liq talqinning negizida belgining obyektiv borliq bilan munosabati, belgining belgi bilan munosabati, belgining undan foydalanuvchilar bilan munosabati yotsa-da, so'zlovchi shaxs masalasi yetarlicha o'rganilmagan edi. Hozirgi kunda qator tilshunoslarning diqqat-e'tibori belgi bilan so'zlovchi shaxs o'rtasidagi munosabatga qaratilgan pragmatik lingvistik bilan chambarchas bog'langan antropolingvistika sohasini o'rganishga qaratildi [1; 2; 3; 4; 5]. Antropolingvistika o'z ichida kognitiv semantika, psixolingvistika, lingvokulturologiya singari qator sohalarni qamraydi. Nutqiy jarayonda so'zlovchi shaxsga e'tiborning tortilishi tilshunoslik tarixida muhim burilish bo'ldi. Zero, struktur tilshunoslikning belgining belgi bilan munosabatini o'rganishga asosiy e'tiborni qaratganligi natijasida belgining obyekt bilan, belgining subyekt bilan munosabati masalasi strukturalistlar nazaridan nisbatan chetda qolgan edi.

Jahon tilshunosligining lingvopragmatika, lingvokulturologiya, psixolingvistika, kognitiv tilshunoslik, etnolingvistika singari yoʻnalishlarining yuzaga kelishi fanda insonni yanada chuqurroq oʻrganish hamda lingvistik faoliyatni kengroq yoritish harakatlari bilan bogʻliqdir [5,3]. Yaqin yillarga qadar insonning oʻzini qurshab turgan olam uzvlarini bilishi, uning muhim belgilariga tayangan holda nom berishiga asoslangan til va borliq oʻrtasidagi munosabat masalasi ustuvor boʻlib keldi.

Soʻnggi yillarda belgi bilan undan foydalanuvchilar oʻrtasidagi munosabatni oʻrganish doirasida ham yangidan-yangi tahlil usullari maydonga keldi. Muayyan milliy-madaniy omillar, ijtimoiy holat, ayni paytda, inson ruhiyati bilan aloqador antropotsentrik tilshunoslik ana shunday yoʻnalishlardan sanaladi. Antropotsentrizm doirasida tilni shaxs tasavvuri, idroki, xotirasi bilan uzviy bogʻliq holda tadqiq etuvchi assotsiativ tilshunoslik katta ahamiyatga ega. Oʻzbek tilshunosligida mazkur muammo endigina namoyon boʻla boshladi [6].

Bizga maʼlumki, hech bir tilni “til egasi”dan ajratgan holda toʻgʻri va toʻliq oʻrganish mumkin emas. Zero, har bir nutq aktida soʻzlovchi shaxsning izi sezilib turadi. Nutqiy jarayonda kommunikantlarning til haqidagi bilimlari ularning bir-birlarini toʻgʻri va aniq tushunishlari uchun yordam beradi. Buyuk nemis olimi V.Gumboldtning “tushunishlik va tushunmaslik” antinomiya ham ayni shu jarayonni ifodalash uchun qoʻllanilgan edi.

Soʻzlashuvchilarning til bilimi deganda, nafaqat ularning til kodlaridan toʻgʻri foydalanish koʻnikmasi, balki til kodlarini borliq bilan bogʻlash koʻnikmasi ham tushuniladi. Ikkinchi koʻnikma hozirgi kunda “olamning lingvistik manzarasi” (OLM) deb nomlanayotgan tushuncha bilan uzviy bogʻlanmoqda. OLM gnoseologiyaning tarkibiy bir qismi sanalib, inson miyasida olam uzvlarining aks etishini namoyon qiladi. Boshqacha aytganda, olam uzvlari inson ongida oʻzaro shartlangan va bogʻliq ravishda aks etadi va bu aks etgan uzvlar muayyan bir tilning kodlari orqali ifodalanadi.

Olam uzvlari oʻzaro bogʻliq ravishda inson ongida guruh-guruh sifatida aks etar ekan, uning kodlari ham ana shunday xususiyat kasb etadi. Kodlar oʻrtasidagi ana shunday assotsiativ munosabat lingvistik birliklarni maʼlum mazmuniy maydonlarga birlashtirishga asos boʻladi. Masalan, inson mazmuniy maydoni uning harakati, intellektual qobiliyati, turmush tarzi, madaniyati, xulqi singari qator belgilarini nomlovchi lingvistik birliklarni oʻz ichiga oladi. Qisqasi, bugungi kunda antropotsentrik paradigmaning shakllanishi uchun tilning amaliy tomoni, yaʼni belgi bilan soʻzlovchi shaxs oʻrtasidagi munosabatga yoʻnaltirilgan pragmatikani chuqur oʻrganish oʻzbek tilshunosligining keyingi istiqboli uchun zamin tayyorlaydi.

Adabiyotlar:

1. Искандарова Ш. Тил системасига майдон асосида ёндашув. Тошкент: Фан, 2007.
2. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2008.

3. Нурмонов А. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 2-жилд. Тошкент: Академнашр, 2012.

4. Ҳақимов М. Ўзбек прагматингвистикаси асослари. Тошкент: Академнашр, 2015.

5. Худойберганова Д. Матнинг антропоцентрик тадқиқи. Тошкент: Фан, 2013.

6. Лутфуллаева Д.Э. Ассоциатив тилшунослик назарияси. Тошкент: MERIYUS, 2017.